

Yayra TURABOYEVA,
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti katta o'qituvchisi
ADU tayanch doktoranti
E-mail: tyayraxon@mail.ru

Tarix fanlari nomzodi, dotsent R.Yusupov taqrizi asosida

ARCHAEOLOGICAL SOURCES PROVIDE INFORMATION ON FERGANA VALLEY WOMEN'S JEWELRY

Annotation

The article reflected the sources of the period from the appearance of traditional jewelry by women of the Fergana Valley to the 20th century. Also, the period when women's jewelry of social and cultural marriage of the local population began to appear in various tumultuous manifestations, the process of disembarking jewelry magik and fetishistic tasks from the time of the emergence of the first human communities is described.

Key words: Gold, Silver, women's jewelry, trade, household life, amulets, beads, jewelry, bracelets, rings, backpacks, earrings.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ О ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Аннотация

В статье отражены источники периода от появления традиционных украшений у женщин Ферганской долины до 20 века. Также описан период, когда женские украшения социального и культурного брака местного населения начали появляться в различных бурных проявлениях, процесс высадки ювелирной магии и фетишистских задач со времени возникновения первых человеческих сообществ.

Ключевые слова: Золото, серебро, женские украшения, торговля, быт, амулеты, бусы, бижутерия, браслеты, кольца, рюкзаки, серьги.

ARXEOLGIK MANBALARDA FARG'ONA VODIYSI AYOLLARI TAQINCHOQLARIGA OID MA'LUMOTLAR

Annotatsiya

Maqolada Farg'ona vodiysi ayollari an'anaviy taqinchoqlarining paydo bo'lishidan boshlab to XX asrgacha bo'lgan davr manbalari aks ettirildi. Shuningdek, mahalliy aholining ijtimoiy va madaniy turmushdagi ayollar taqinchoqlarining turli tumun ko'rinishlarda namoyon bo'la boshlagan davri, ilk inson jamoalarining paydo bo'lish davridan boshlab taqinchoqlar magik va fetishtik vazifalarni barajarish jarayoni bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Oltin, kumush, ayollar taqinchog'i, savdo, maishiy turmush, tumor, munchoq, taqinchoq, bilaguzuk, uzuk, halqa, zirak.

Kirish. Qadimda Farg'ona vodiysining katta qismi o'troq dehqonchilik va yarim ko'chmanchi tarzida hayot kechirgan etnik jamoalari birlashmasidan iborat bo'lgan. Mintaqada yashovchi etnik jamoalarning ibtidoiy diniy tasavvurlari va magik qarashlari mahalliy aholi orasida ibtidoiy kiyim-kechaklar bilan birga uning muhim komponenti bo'lgan taqinchoq va bezaklarning ham paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Insoniyat taraqqiyoti jamoasining paydo bo'lishi, madaniy tasavvurlarning ilk uchqunlari, savdo munosabatlari, etnik o'troqlashuv va hunarmanchilik turlarining paydo bo'lishi taqinchoq va bezaklarning taraqqiy etib borishiga, keng tarqalishiga va takomillashib borishiga olib keldi. Ayollarining zeb-ziynat, bezak va taqinchoqlarni tadqiq etish orqali xudud etnoslararo aloqalar, mahalliy etnik jamoalarning maishiy turmushi, diniy tasavvurlari, urf-odat va marosimlari, savdo munosabatlari, ijtimoiy-siyosiy hayoti, estetik tafakkuri, xalq hunarmandchiligi ahamiyati xususida xulosalarni chiqarish mumkin bo'ladi. Ayollar taqinchoqlariga bag'ishlagan tadqiqotlar orqali etnik va madaniy aloqalarni taxlil etish mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Farg'ona vodiysida arxeologik qazishmalarining ochilishi natijasida ibtidoiy jamoalarning turmush tarzi va madaniyati xususidagi qimmatli ma'lumotlar jamlandi. Xududda arxeologik tadqiqotlar olib borgan rus tadqiqotchilari Y.A Zadneprovkiy, N.G. Gorbunova, B.A Litvinskiy, A.N Bernshtam, G.P Ivanov, N.A Avanesova, O.A.Suxareva, N.G.Borozna, V.Nalivkin va M.Nalivkinalar, YE.M. Alekseyeva, B.Abdulg'aziyeva, S.R

Baratov, T.N. Buligina, G.P Ivanov hamda mustaqillik davri tadqiqotchilari B.X Matboboyev, R.X. Suleymanov, K.SH. Tabaldiyev, A.Asqarov, A.A Anorboyev, M.Isomiddinov-[1]ilar tomonidan olib borilgan arxeologik tadqiqotlar davomida Farg'ona vodiysining tarixi, madaniyati, shaharsozligi, u diniy qarashlari, moddiy ashyolar asosida o'rganildi. Topilmalar ichida marxumlar qabrlardan ayollar taqinchoqlari bilan birga ko'milganligi aniqlandi. Insonlar turli sabablarga ko'ra taqinchoqlarni turmush madaniyatining bir qismiga aylantirganlar. Ibtidoiy diniy tasavvurlar va magiya, tabiat kuchlari oldida insonlarning o'zligi, madaniy estetik xissiyotlarining ilk uchqunlari insonlar maishiy turmushida taqinchoqlar(tosh va xayvon suyaklaridan yasalgan)ning paydo bo'lishiga zamin yaratdi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ayollar taqinchoqlari mavzusi turli yo'nalishlarda tadqiqot obyekti bo'la oladi. Xususan, etnografiyada ham. Maqolani yoritishda tarixiy taxlil metodidan hamda dala tadqiqotlari metodlaridan foydalanildi.

Taxlil va natijalar. Uzoq yillar mobaynida olib borilgan arxeologik tadqiqotlari natijalariga ko'ra bronza va temir davriga oid ko'plab metal taqinchoqlarning topilishi bu xususidagi tasavvurlarni yanada boyitadi. Arxeolog B.Matboboyevning tadqiqotlarida Farg'ona vodiysi arxeologik qazishmalar davomida topilgan moddiy ashyolar ichida taqinchoqlar ko'p uchraganligini ta'kidlaydi [2].

Markaziy Osiyo xalqlari tarixida islom dini kirib kelgunga qadar bo'lgan davr mobaynida turli diniy e'tiqodlarni o'zida jamlagan taqinchoq va bezaklar bir nechta

maqsadlarda foydalanilgan hamda ular insonlar turmushida turli vazifalarni o'tagan[3]ligini ta'kidlash mumkin.

Janubiy Farg'onadan topilgan qabristonlarda karnaygul shaklidagi bronza baldoqlarni rus arxeologi N.A Avanesova tomonidan o'rganiladi hamda u Andronova madaniyatining metal buyumlarini kompleks taxlil etib shunday sirg'alarni (ziraklar) Markaziy Osiyo yodgorliklarida miloddan avvalgi XII-XII asrlarga tegishli ekanligini bildirdi[4].

Farg'ona vodiysi eng qadimgi dehqon jamoalari madaniyatini tadqiq etgan Y.A Zadneprovkiy Chust makonidan oyna va bilakuzuk, suyakdan yasalgan taroq buyumlarini topadi[5]. Shuningdek arxeolog miloddan avvalgi IV-I asrlarga oid bo'lgan SHO'rabashat shahar xarobalaridan ayollar taqinchoqlari (uzuk va munchoqlar)[6] topishga erishdi.

1956-yil N.G.Gorbunova Farg'ona viloyatida Yapagi va Chek qabristonlarini topib o'rgandi va Yapagi qabristonida jami 12 ta mozorlardan mis oinacha, mayda mis va argelit munchoqlar, 2 ta mis uzuk va 2 ta zirg'a parchalari topdi[7]. Shuningdek, Farg'onada bir tomoni uchli, boshqa tomoni yumaloqlangan temir to'g'nog'ich topiladi. Bu kabi temir to'g'nog'ichlar arxeologik materiallar ichida juda kam uchrashi aytilgan[8].

Farg'ona vodiysi qadimgi qabrlaridan topilgan metal taqinchoqlar: bilakuzuklar, munchoqlar, uzuk va xalqalar, ziraklar hamda turli metaldan yasalgan bezaklar va ularning

1-rasm

1-rasm. Andijon. Kumush bilakuzuk-XII asr, kumush va filigrin.

xitoy manbasi "Jinshu" (Jin sulolalari tarixi)da mahalliy xalq urf-odatlarini bo'yicha [yigitlari] uylanishdan oldin bo'lajak kelinga taqish uchun sovg'a sifatida yurak shaklidagi ikki ko'zli oltin uzuk, bilakuzuk berish an'anasi borligi aytiladi[14]. Demak, vodiy ayollari turmushida taqinchoqlar, tayyorlanish texnikasi takomillashib borgan va mahalliy urf-odatlarda taqinchoqlar qimmatbaho buyum yoki hurmat, ehtirom, qiz uchun qalin puli kabi vazifalarni bajargan.

Amir Temur va temuriylar davrida zargarlik buyumlari hamda qurol-yarog' yasash metallga badiiy ishlov berishning maxsus tarmog'i bo'lgan. Zargarlar ayol taqinchoqlari, ot abzali va harbiy anjom qismlari ishlab chiqarishda oltin, kumush, mis, bronza va jezdan foydalangan. Ularga zumrad, feruza, chaqmoqtosh, marmar, marvarid, la'l, billur yoki shishadan ko'z qo'yilgan. Zargarlik buyumlari orasida Bibixonim maqbarisidan topilgan taqinchoq, Mironshoh qabridan chiqqan munchoq bo'laklari alohida ahamiyatga ega[15] hisoblanadi.

XV asr boshlaridanoq Temuriylar oilasining zadagon ayollari bosh kiyimlari haqida ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixo shunday deydi: "Boshidagi qizil kiyim xuddi dubulg'aga o'xshaydi..." , bu dubulg'a juda baland edi, unda durlar, yoqut va feruzalar yana turli tuman toshlar ko'zga tashlanardi... undan yuqoriroqda tilladan qilingan bir chambar ham bor edi. Dubulg'aning ustida ko'shksimon soyabon bo'lib, unga har biri ikki enlik keladigan 3 ta yoqut qadab qo'yilgan edi, tepada oq sulton bo'lib, undan bir-biriga zar ip bilan bog'lab qo'yilgan, uchlarida tosh va durlar yarqirab turgan qush patlari ko'zgacha osilib turardi[16].

XV asrdan boshlab Markaziy Osiyo - Turkiston o'lkalariga Yevropa sayyohlari, elchilari, savdogarlarining kelishi ko'paydi, nodir qo'lyozma va moddiy yodgorliklarni

texnikasi xususida sovet davri tadqiqotchisi B.A Litvinskiy qimmatli ma'lumotlarni beradi[9]. Kompleks taxminan miloddan avvalgi II mingiyilliklarning oxirgi choragiga[10] tegishdir. Vodiyda temir bilakuzuklar yumaloq yupqa bo'lmagan simdan tayyorlangan. Bir tomon uchli bir oz yo'nilgan, ikkinchi uchi «ilon boshi»ga o'xshatib shakl berilgan bilakuzuklar o'lkaning boshqa xududlarida borligi aytiladi[11].

1986-yilda Farg'ona shahrida suv quviri o'tkazish vaqtida qadimgi qabristonlarga duch kelinadi. Ularni arxeolog G.P Ivanov Farg'ona Qashqarcha massividan o'rgani boshlaydi. Topilmalar ichida miloddan avvalgi II mingiyilliklarga oid bo'lgan ayollar taqinchoqlari oltin, kumush va bronzadan yasalgan ziraklar, bronza bilakuzuklari topiladi[12].

Ayollar taqinchoqlaridan amaliy bezak xususiyatlari takomillashib borgan ilk o'rta asrlarga oid bo'lgan maxalliy xukmdorlarning ijtimoiy mavqeyi va moddiy imkoniyatlarini ko'rsatish usuli sifatida namoyon bo'la boshlagan. Farg'ona tarixining V-X asrlar davriga oid xitoy manbalaridan eng mashxuri "Suysu" (Suy sulolasi tarixi) asarida hukmdor oltindan yasalgan qo'chqor shaklidagi taxtda o'tirishi va xukmdor xotini esa oltindan yasalgan toj taqqani, oltin, temir[13]ma'dani ko'pligini, uning qimmatbaholigi, martaba ramzi ekanligi ifodalangan.

2-rasm

2-rasm. Andijon. Ayollar ziragi. XX asr boshlari, kumush.

olib ketish kuchaydi. Bu jarayon ayniqsa XIX asrga kelib juda avj oldi.

Rossiyaning Turkistonni zabt qilish davrida moddiy va ma'naviy boyliklar rus qo'shini tomonidan ayovsiz ravishda talandi. Mahalliy boyliklar ichida xonlar va beklarning xazinasida mavjud bo'lgan qimmatbaho taqinchoqlar Peterburg va Moskva muzeylariga - Ermitaj, Sarskoye selo arsenaliga (qurol-yaroqxonasi), Moskvadagi Politexnika va Etnografiya muzeylariga jo'natildi [17].

XIX asrda Buxoro, Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Xiva, Qarshi, Shahrisabz, Kitob shaharlari zargarlik san'atining eng yirik markazlari bo'lgan. Ammo taqinchoqlar shakl va bazaklari bilan ajralib turgan va o'sha joy uchun xos bo'lgan umumiy xususiyatlarga ega buyumlarni ishlab chiqargan [18]. Qo'qonda hunarmandchilik mazmunan boy va serqirra bo'lgan. Bular: misgarlik, zargarlik, o'ymakorlik, harbiy qurol ishlab chiqarish, sopol va do'ppichilik, kashtachilik, ko'priksizlik, temirchilik va shu kabilar[19]. Qo'qon bilaguzuklari asosan kumushdan tayyorlanib o'rta asrlarga xos an'nani saqlagan. Qadimgi emallangan zarparlik namunalari ilgaridan bu xududlarda zargarlik yuksalganligidan dalolat beradi[20].

Xulosa sifatida taqinchoqlar kundalik turmushda jamiyatning barcha qatlamlari orasida hamda erkak, ayol, o'g'il va qiz bolalar foydalanadigan buyum-bezaklar qatoriga kirgan. Shuning uchun ular inson tanasi a'zolarini va kiyimboshlarini bir qismi sifatida hamda ayolga latofat va nazokat, estetik ramz vazifasini aks ettiruvchi Farg'ona vodiysi xar doim boshqa mintaqalarga nisbatan o'z mahalliy xususiyatlari bilan ajralib turgan. Vodiy o'zbek ayollari turmushida taqinchoqlar nafaqat bezak vositasi balki oilaviy meros(onadan qiziga berilgan taqinchoqlar yoki kelinga), farzadlar soni(taqinchoqlar buyutma asosida ayollarning farzandlari

soniga qarab taqinchoqdagi munchoqlar soni belgilandi), asliyati boyitib bordi.
an'analar, marosim va udumlarning bir qismi sifatida o'z

АДАБИЁТЛАР

1. Заднепровский Ю.А. Чустская культура Ферганы и памятники раннежелезного века Средней Азии. Автореферат. Докс.дисс. Москва. 1978. 28-34 ст. Матбобоев Б.Х. Локальные варианты чусткой культуры Ферганы. Ленинград. 1985. С.7-8; Горбунова Н.Г. Керамика поселений Ферганы первых веков н.э.//ТГЭ, Л., 1959,т.20, ст132; Горбунова Н.Г Шурабашатская керамика в Восточный Ферганы// АСГЭ, Л., вып 18; Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. М; Литвинский Б.А. Древности Кайраккумов. Душанбе. 1962. 165 ст; Бернштам А.Н. Историка археологические очерки Центрального Тянь-Шаня И Помиро Алая. Москва .Л., 1952; Иванов Г.П. Кашгарчинский могильник -новый памятник эпохи пооздней бронзы в Фергане. // ОНУ, №X, Т.: 1988, 44-47 ст; Аванесова Н.А. Проблемы истории андроновского культурного единства(по металлическим изделиям). Автореферат. Кон. Дисс. Л.: 1979. 17-24 ст; 1 Борозна Н.Г. Виды женских ювелирных украшениях у народов Средней Азии и Казахстана (в связи с подготовкой - историко-этнографического атласа). Советская этнография. №1 янв-февр. 1974, Наука. Москва. 32-43 ст; Наливкин В. Наливкина М. Очерк быта женщины оседлаго туземного населения ферганы. Казань — 1886г. Р; Абдулгазиева Б. Восточная Фергана в древности и раннем средневековье (система расселения, районирование и типология). Дис. ... канд. ист.наук. - Самарканд, ИА АН РУз, 1988; Баратов С.Р. Культура скотоводов Северной Ферганы в древности и раннем средневековье (по материалам курумов и мугхона); Дис. ... канд. ист. наук. – Самарканд, ИА АН РУз, 1991. -290 с; Булыгина Т.Н. Украшения древних ферганцев первой половины I тысячелетия нашей эры как исторических источников: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. –М., 1987. -24 с; Иванов Г.П. Археологические культуры Ферганы (периодизация и синхронизация): Автореф. дис. ...канд. ист. наук. – Самарканд, 1999. -25 с; Матбабаев Б.Х. Локальные варианты чустской культуры Ферганы: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. –Л., 1985. -18 с; Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката и проблемы зороастрийской идеологии в Северной Средней Азии: Дис. ... докт. ист. наук. - Душанбе, 1994; Семенов Г.Л. Согдийский город V-XI вв. Формирование плана (по материалам Пайкенда в Бухарском оазисе и Ак-Бешима в Семиречье): Дис. ... докт. ист. наук в форме научного доклада. -С-Пб., 2002. -43 с; Сулейманов Р.Х. Древняя культура Южного Согда (VII вв. до н.э. - VII вв. н.э.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. -Самарканд, 1997. -36 с; Табалиев К.Ш. Эволюция погребального обряда Внутреннего ТяньШаня в средние века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 1994. -22 с; Asqarov A. O'zbek davlatchiligining ilk bosqichida qadimgi Farg'ona 2003; Анорбоев А. Города Северной Ферганы в древности и ранним средневековье. ОНУ 1994; Isomiddinov M., Alixonov A. Farg'ona vodiysi ilk dehqon va chorvadorlari madaniyatini o'rganilish tarixi va ayrim muammolar. // Farg'ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda. Namangan. 2012.
2. Matboboyev V. Qadimgi Farg'onaning ilk o'rta asrlar davri madaniyati (V-VIII asrlar arxeologik manbalarining tarixiy tahlili asosida). Dok. Diss. Samarqand. 2009, 174-bet.
3. Семенов А.. Из области возрений мусульман Средней Азии на качество и значение некоторых благородных камней и минералов, - «Мир ислама», т. I, 1942, № 3; Вамбери Г., Очерки и картины восточных нравов, СПб., 1877, стр. 63; Среднеазиатские ежемесячные литературно-исторические издания, кн. VII, Ташкент, 1911, стр. 103-119, и другие работы. В советской историко-этнографической литературе сведения об амулетах-украшениях можно почерпнуть в работах, касающихся материальной культуры народов Средней Азии. Так, например, см.: Таджики Каратегина и Дарваза, вып. 1, Душанбе, 1966, стр. 272-273, вып. 2, Душанбе, 1970, стр. 184-185; Сазонова М.В., Украшения узбеков Хорезма, - сб. «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии», Л., 1970, стр. 113-142; Захарова И.В. Ходжаева Р.Д., Казахская национальная одежда (XIX — начало XX в.), Алма-Ата, 1964, стр. 136; С. Иванов В., Махова Е.И., Художественная обработка металла, — сб. «Декоративно-прикладное искусство киргизов», М., 1963, стр. 116; Антипина К.И., Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов, Фрунзе, 1962, стр. 262; Жданко Т.А., Каракалпаки Хорезмского оазиса, — «Труды ХАЭЭ», т. I, М., 1952, стр. 36.
4. Аванесова Н.А. Проблемы истории андроновского культурного единства(по металлическим изделиям). Автореферат. Кон. Дисс. Л.: 1979. 17-24 ст.
5. Заднепровский Ю.А. Чустская культура Ферганы и памятники раннежелезного века Средней Азии. Автореферат. Докс.дисс. Москва. 1978. 28-34 ст. Матбобоев Б.Х. Локальные варианты чусткой культуры Ферганы. Ленинград. 1985. С.7-8.
6. Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганн, М. —Л., 1962.
7. Горбунова Н.Г. Керамика поселений Ферганы первых вековн.э.//ТГЭ, Л., 1959,т.20, ст132; Шурабашатская керамика в Восточный Ферганы// АСГЭ, Л., вып 18.
8. Гамбург Б.З.,Горбунова Н.Г. Новые данные о культуре эпохи бронзы Ферганской долины // СА. № 3. –М., 1957. 130-135 ст.
9. Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. М.,
10. Литвинский Б.А. Древности Кайраккумов. Душанбе. 1962. 165 ст.
11. Литвинский Б.А. Украшения из могильников Западной Ферганы. – М.: Наука, 1973.-212 с.
12. Иванов Г.П. Кашгарчинский могильник -новый памятник эпохи пооздней бронзы в Фергане. // ОНУ, №X, Т.: 1988, 44-47 ст.
13. Xo'jayev A. Farg'ona tarixiga oid ma'lumotlar (Qadimiy va ilk o'rta asr Xitoy manbalaridan tarjimalar va ularga sharhlar). Farg'ona, 2013. –288 b.
14. Yuldashev S. Tarixiy manbalarda Farg'ona vodiysining ilk o'rta asrlar jamiyatidagi ayollar mavqeining aks etishi. Tarixiy manbashunoslik, tarixnavislik, tarix tadqiqotlari metodlari va metodologiyasining dolzarb masalalari respublika XII ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Т.: 2020.194-bet.
15. Temuriylar tarixi davlat muzeyi eksponalari misolida.
16. Xo'jayev A.. Buyuk ipak yo'li. Т.: 2007, 203 bet.
17. Абдуллаев Т., Фахритдинова Д., Хакимов А. Песнь в металле. Т.1986, 145-б.
18. Sodiqova N.. O'g'irlangan milliy boyliklarimiz. Fan va turmush" jurnali, 1991-yil, 9-son.
19. Абдуллаев Т., Фахритдинова Д., Хакимов А. Песнь а металле. 146-бет.
20. Bobobekov N.H. Qo'qon tarixi. Toshkent.:Fan. 1996, 100-bet.